

Кондратьєва О. В.

Художник, член Британської спілки майстрів вітражного мистецтва
Лондон, Великобританія

GESAMTKUNSTWERK* В АРХІТЕКТУРІ ХРАМІВ В. М. ПОКРОВСЬКОГО

Василь Кандінський вважав завершення XIX та початок XX ст. однією з найвеличніших епох у духовному житті людства. Він назвав її “Епохою Величної Духовності”. Підґрунтям такого твердження стала всеосяжна “культурна революція”. Наукові відкриття кінця XIX – початку XX ст. докорінно змінили світобачення та розуміння тонкої структури світобудови: відкриття електрона Дж. Томсоном 1897 р., загальна та спеціальна теорії відносності А. Ейнштейна 1905 і 1915 рр., народження квантової механіки, новий науковий напрямок *біохімія* та концепція *ноосфери* В. І. Вернадського. Нове світосприйняття було взаємопов’язане з “ренесансом” в образотворчому мистецтві, музиці, театрі, архітектурі, філософії, а синтез різноманітних мистецтв і мистецтв з наукою, філософією та релігією стали центральними у творчості чималої когорти митців *fin de siècle*. О. М. Скрябін експериментально шукав закон співвідношення кольору та тональності [9, 260-263]; художник-композитор М. К. Чюрленіс і художники “Амаравела” творили на полотнах образ “нової людини” в небачених вимірах; П. О. Флоренський працював над роботами з математики, філософії та релігії; філософські погляди втілював на полотнах і у поезії художник М. К. Реріх. Термін *Gesamtkunstwerk* увійшов у вжиток у мистецтвознавчих і художніх колах завдяки працям К. Ф. Трандорффа і Р. Вагнера (Вперше термін *Gesamtkunstwerk* був вжитий представником німецького романтизму, філософом, теологом Карлом Фрідріхом Трандорффом (1782–1863) у праці “Естетика або вчення філософії та мистецтва” (*Ästhetik oder Lehre von Weltanschauung und Kunst*. – Берлін, 1827). Ріхард Вагнер розвинув концепцію у свої есеях “*Art and Revolution*” і “*The Artwork of the Future*” (1849). Своєрідним віддзеркаленням цих синтетичних ідей став розвиток концепції “архітектура як *Gesamtkunstwerk*”, яку втілювали, створюючи цілісні образи-будівлі та універсальні простори, архітектори Філіп Вебб (Червоний Будинок, *The Red House*, Кент, Великобританія, 1859–1860), Олексій Бекетов (приватний будинок, нині – Будинок Науки, Харків, 1900), Владислав Городецький (Будинок із химерами, Київ, 1901–1902), Олексій Щусев (Трапезна церква Прпп. Антонія і Феодосія Печерських з палатою Києво-Печерської лаври, 1902–1910, Троїцький собор Почаївської лаври, 1906–1912).

Творча універсальність була притаманна і архітектору-художнику В. М. Покровському (1863–1924). Амплітуда його творчості відзначена особливою широтою: архітектор, художник, дизайнер (декоратор), реставратор, керівник чисельних будівельних проектів, громадський діяч, викладач, професор Харківського технологічного інституту (1919–1922) [10], професор Харківського художнього училища (1921–1924) [11]. В. М. Покровському була притаманна важлива, глибинна риса творчої еволюції. Випускник Імператорської академії мистецтв [3, 372], єпархіальний архітектор Холмсько-Варшавської і Харківської єпархій, він став одним із визначних майстрів модерну декоративного напрямку. Ідея “архітектура як *Gesamtkunstwerk*” найкраще віддзеркалилася в його архітектурних творах під час роботи на теренах Слобідської України (1905–1917). Властивості “всеосяжного твору” були притаманні як житловій, так і храмовій архітектурі В. М. Покровського, проте особливо виокремлюються у цій палітрі два храми: Трьохсвятительська церква у Харкові (1906–1914) та Кирило-Мефодіївська церква у с. Тишківка Старобільського повіту Харківської губернії (нині – Марківський р-н Луганської обл.) (1909–1918) [4, 144-153].

Роботу над будівництвом п’ятикупольної церкви Трьох Святителів (Гольбергівська) з шатровою дзвіницею В. М. Покровський починає одразу після свого переїзду до Харкова. Архітектор-художник власноруч розроблював робочі ескізи, шаблони та керував будівництвом храму. Незважаючи на те, що в стилістиці архітектурного рішення фасадів домінують ознаки “неоруського” стилю, В. М. Покровський влучно створює полотно-гармонію різнобарвних культурних традицій. У декорі фасадів архітектор-художник символічно об’єднує ре-

* *Gesamtkunstwerk* (нім.) – універсальний, всеосяжний твір мистецтва; усталена концепція синтезу мистецтв в естетиці кінця XIX – початку XX ст.

лігії, інкрустуючи грецькі та латинські хрести, зірки Давида. Фризи, прикрашені пальметтами, кілевидна аркатура вікон, яка перегукується з кілевидними фронтонами, чисельні медальйони, різноманітні вставки в тимпанах арок фронтонів, вікна з трилопатовими арками та ажурною вітражною ферраментною – все це створює єдиний космос, своєрідне відлуння культурних пластів. В екстер'єрі храму домінують риси романтичного модерну, проте інтер'єр тяжіє до декоративного напрямку (*Романтичний модерн* визначається стилістикою різних історичних і національних напрямків, наприклад, готичний, російський, український. *Декоративному модерну* притаманні рослинні риси, використання криволінійних і “текучих” форм на фасаді і в плані будівлі, які наближують її до живого організму. [1, 61].). Настінні розписи Трьохсвятительської церкви виконав талановитий живописець Олексій Якович Сокіл (1870–1939), випускник Санкт-Петербурзької академії мистецтв, учень І. Ю. Рєпіна і В. О. Серова. Іконостас було виготовлено в Італії за ескізами В. М. Покровського [7, 27].

Загалом декор інтер'єру харківської Трьохсвятительської церкви стоїть на одному щаблі зі стилістикою модерну інтер'єрів ансамблю Трапезної церкви та палати Києво-Печерської лаври архітектора О. В. Щусєва. Тотожність декору інтер'єрів полягає саме в універсальності твору – *Gesamtkunstwerk*, де віддзеркалюється “ідея невинного природного зростання, органічного зв'язку усього живого з Космосом, Всесвітом і Богом ...” з акцентом на “символіку, традиційної до православ'я” [8, 104]. Паралелі прочитуються блискавично: на тлі дивовижних орнаментальних композицій з площин пілонів несучих арок, ніби на восьми стрічках, споглядають святі (у зріст та в медальйонах). Геометрично-колеристична рима пронизує весь простір храму: в орнаментальних пейзажах домінують християнські символи: виноградна лоза, лілії, чаші; і разом з цим – мотиви “Древа життя”, полуниці, ромашки, пави; проте деякі орнаменти відверто тяжіють до народної творчості. В декоративній симфонії обох храмів орнаменти та фігуральні зображення знаходяться в гарміїно-смысловій залежності. Проте в декорі інтер'єру лаврської Трапезної церкви О. В. Щусєв глибше розвинув ідею храмового синтезу *Gesamtkunstwerk*: всистему координат декору храму він по-новаторськи, але органічно, вписує естетику мармурово-металевого іконостаса. Аналогічно до ідеї храмового синтезу – “архітектура храму як *Gesamtkunstwerk*”, естетичне вирішення іконостаса втілюється через концепцію *Gesamtkraftwerk*, оскільки в ньому синтезуються як різноманітні матеріали: мармур, залізо, дерево, так і низка ремісничих і художніх умінь: мармурова справа, художнє литво, різьблення, іконопис [5, 183]. У харківській Трьохсвятительській церкві, у противагу, В. М. Покровський створює іконостас в усталеній традиції виключно дерев'яного іконостаса. Струмені світла об'єднують геометрію вітражних полотен з орнаментами метлахських кахлів на підлозі храму, які були вироблені на харківському заводі Бергенгейма. “Трьохсвятительская церковь, – підкреслює харківський архітектор В. Є. Новгородов, – дійствительно отличается удивительным единством зодчества и художественного оформления” [7, 60].

Архітектурний ансамбль Кирило-Мефодіївської церкви с. Тишківка вражає високою виразністю екстер'єру та виконаний з червоної цегли без тинькування. Однокупольний трьохдільний храм із дзвіницею віддзеркалює вдалу спробу поєднання ретроспективного модерну з національно-романтичними течіями в церковній архітектурі. Стилiстична палiтра будiвлi досить багата: в нiй синтезувались елементи вiзантiйської архiтектури, московських храмiв ХVІІ ст., модернiзованi елементи української дерев'яної архiтектури [6]. І знову концепцію “архітектура як *Gesamtkunstwerk*” архітектор виражає крізь призму синтезу різноманітних мистецтв у декоративному оздобленні єдиного архітектурного простору: художнє ковальство, вітражі, настінний живопис, мозаїчне декорування підлоги (метлахський кахель) з геометричними орнаментами. Храм простояв у забутті століття. І тільки 2008 р., відповідно до наказу Міністерства культури і туризму № 1001/0/16–08, Кирило-Мефодіївській церкві було присвоєно статус пам'ятки архітектури і містобудування та занесено до Державного реєстру нерухомих об'єктів культурної спадщини України за № Лг-313.

Турбулентні події 1917–1918 рр. не дозволили повністю втілити задум архітектора – настінні розписи в інтер'єрі храму не були реалізовані, проте ескізи В. М. Покровського дозволяють уявити цілісність декору інтер'єру.

В архітектурному формотворенні обох храмів архітектор-художник вдало поєднує технічно-промислові досягнення з мистецтвом; храми визначаються архітектурною “полістилісти-

кою”, гармонійним синтезом різноманітних видів художньої діяльності у храмобудуванні епохи модерну. Кожна із цих споруд особлива, але між ними можна почути внутрішню риму та резонанс: голоси вливаються в мелодію. Рівень духовної та естетичної інтенсивності храмів підкреслює висоту творчої думки архітектора-художника В. М. Покровського, міждисциплінарне мислення у створенні всеосяжного твору, адже “тільки той архітектор має значення, – стверджував адвокат “універсального мистецтва” архітектор Бруно Таут, – який у змозі охопити все мистецтво і зрозуміти різні устремління живопису та пластики. Лише він здатний до створення єдності цілого” [2, 52]. Ідея храмового синтезу “архітектура як *Gesamtkunstwerk*” спонукає до ширшого тлумачення та відкриває перспективи подальших естетично-семантичних розвідок. Чи не була це спроба архітектора створити певну модель Всесвіту та втілити ідею гармонії людини і космосу? Усі ці особливості синтезу мистецтв “під дахом величної архітектури” змушують згадати ідею “позитивної всеєдності” В. Соловйова, а також незворотну ходу назустріч один одному науки, мистецтва, філософії, релігії.

Примітки

1. Давидич Т. Стили в архитектуре Харькова. – Харьков : “Литера Нова”, 2013. – 164 с.
2. Кандинский В. Избранные труды по теории искусства. – М. : Гилея, 2008. – Т. II. 1918–1938. – 466 с.
3. Кондаков С. Н. Список русских художников к юбилейному справочнику Императорской академии художеств. – СПб. : 1914. – 842 с.
4. Кондратьева О. В. Церква святих Кирила і Мефодія: архітектурний скарб епохи модерну на Луганщині // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – К. : Фенікс, 2008. – Вип. 4. – 512 с.
5. Її ж. Іконостас Кирило-Мефодіївської церкви: творчий доробок Лаврської іконописної майстерні доби модерну. Історико-мистецький контекст // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – Вінниця : ДП “Державна картографічна фабрика”, 2011. – Вип. 6. – 576 с.
6. Науково-дослідницька документація на об’єкт Кирило-Мефодіївська церква в с. Тишківка Луганської обл. – Харків : Український державний проектний інститут “Укрміськбудпроект”, 2008.
7. Новгородов В. Е., Лейбейд А. Ю., Денисенко О. И., Лизан И. Трехсвятительская церковь в Харькове. – Харьков, 1999. – 88 с.
8. Пітателева О. В., Литвиненко Я. В. Лаврський модерн. Орнаменти Трапезної палати і церкви. – К. : Софія, 2014. – 144 с.
9. Сабенеев Л. Л. Воспоминания о Скрыбине. – М. : “Классика – ХХІ”, 2000. – 391 с.
10. Держархів Харківської обл., ф. Р-169, оп.1, спр. 101.
11. Там само, ф. Р-820, оп. 1, спр. 1294.

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МОНУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ

Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст. ми не маємо змогу порівняти з аналогічними пам’ятками на теренах України. Найближчі аналогії знаходяться у межах Балканського ареалу, або на території сучасної Румунії. Більшість сюжетів системи розписів цього храму не типові для українського іконопису попередніх періодів, але досить поширені у мистецтві інших країн східнохристиянської традиції, зокрема, на Балканах. Однак на межі XVI–XVII ст. в українському образотворчому мистецтві також спостерігаємо нові імпульси. Велику роль у цьому відіграла західноєвропейська гравюра. Близько середини XVII ст. була завезена в Україну славнозвісна лицьова Біблія Піскатора, яка на десятиліття стане невичерпним джерелом сюжетів і образів для українських митців. Однак ще раніше західноєвропейська графіка “широким потоком ринула в Україну: це були й ілюстровані друковані книги, і окремі естампи” [7, 41]. Поширення європейської гравюри збігається

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016